

Mise au point d'une méthode pour la recherche de la résistance de cible à la cyazofamide (QiI) chez *Peronospora destructor* en culture d'oignon dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Peronospora destructor est un oomycète responsable du mildiou chez les plantes du genre *Allium* tel qu'*Allium cepa*. C'est donc un phytopathogène important en cultures d'oignons et d'échalotes. Il est responsable de dégâts sur les feuilles qui débutent par des tâches allongées et claires, et se poursuivent par le développement d'un duvet gris-violet puis le jaunissement des parties touchées. Ce pathogène peut également être responsable de la nanification des plants. A partir d'avril – mai lorsque l'humidité est très élevée, les oospores libèrent des sporanges qui sont responsables des contaminations primaires. Les infections secondaires se produisent par des cycles de reproduction asexuée (tous les 10 à 16 jours) lorsque l'humidité relative est importante et les températures comprises entre 4 à 22°C (<http://ephytia.inra.fr/fr/C/22528/Vigi-Semences-Peronospora-destructor-Mildiou-de-l-oignon>; <https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2895>).

La lutte contre ce pathogène repose sur des leviers agronomiques (rotations longues, thermothérapie des bulbilles avant plantation, réduction de l'humidité en espaçant les plants, drainage du sol, l'utilisation de variétés résistantes) ainsi que sur l'application de fongicides, dont la cyazofamide. Ce fongicide est une substance active importante dans la lutte contre *P. destructor*, il appartient à la famille des inhibiteurs de la respiration cellulaire au niveau des sites Qi du cytochrome *b*. Des cas de résistance de cible à cette substance active ont par

exemple déjà été reportés chez un autre oomycète, *Plasmopara viticola*, l'agent du mildiou de la vigne (Cherrad *et al.*, 2018 ; Lebaudy *et al.*, 2018 ; note commune vigne 2022). *P. destructor* est considéré comme un agent pathogène à risque moyen d'évolution de résistance selon le Fungicide Resistance Action Committee (FRAC). Les applications répétées de la cyazofamide en culture d'oignons pour lutter contre le mildiou conduit à considérer le risque d'évolution de la résistance vis-à-vis de celle-ci comme non négligeable chez ce pathogène.

Ce phytopathogène est un parasite obligatoire, il ne peut donc pas être cultivé *in vitro* sur un milieu artificiel. L'étude au laboratoire de sa sensibilité aux fongicides est donc complexifiée par la nécessité de le cultiver sur des plantules d'oignon. Le recours aux outils de biologie moléculaire pour étudier les résistances de cible aux fongicides offre une alternative plus aisée à mettre en œuvre lorsque le mode d'action de la substance active est parfaitement connu et que les mécanismes de résistance potentiels sont déjà identifiés.

Concernant la résistance à la cyazofamide, deux grands types de mécanisme ont été décrits chez l'agent du mildiou de la vigne : un mécanisme non lié à la cible, impliquant une voie alternative de la respiration cellulaire, et un mécanisme impliquant une modification de la cible du fongicide, le cytochrome *b*. Plusieurs mutations affectant cette protéine ont été identifiées comme étant impliquées dans la résistance à la cyazofamide chez l'agent du mildiou de la vigne. Une des mutations est située au niveau du codon 201, les autres sont des insertions d'acides aminés entre les codons 203 et 204.

Cette thématique, initiée en 2020, a permis la mise au point d'une méthode de séquençage couvrant environ 80% du gène du cytochrome *b* (Fontaine *et al.*, 2021) et comprenant les positions équivalentes aux codons 201 à 204 chez *P. viticola*. Le plan de surveillance 2021 avait pour objectif d'optimiser cette méthode, notamment, en essayant de séquencer la totalité du gène afin de rechercher des mutations du cytochrome *b* sur l'ensemble des sites Qil possiblement impliqués dans les interactions avec la cyazofamide.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistances 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'échantillonnage de quatre prélèvements dans des cultures d'oignons situées dans la région Hauts de France. Trois prélèvements provenant de cette région ont été reçus au laboratoire (Figure 1).

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur oignon prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2021 concernant la résistance de *P. destructor* à la cyazofamide (QiI).

2) Protocole de test

L'optimisation de la méthode développée a permis l'obtention de la séquence complète du gène du cytochrome *b* de *P. destructor*. Cette séquence du gène du cytochrome *b* de *P. destructor* a été déposée dans les bases de données génomiques sous le numéro d'accès OM304633. Cette séquence a été traduite *in silico* et comparées à des séquences protéiques du cytochrome *b* de *P. viticola* sensibles aux QiI (Figure 2). Aucune mutation sur les sites Qi (ni Qo) n'a été mise en évidence. La séquence obtenue est proche des séquences du cytochrome *b* d'autres *Peronospora* déjà présents dans les bases de données tel que *P. effusa* (94% d'identité). Pour obtenir l'ensemble du gène du cytochrome *b*, deux PCR sont nécessaires. Ils permettent l'obtention de deux fragments de 535 pb et 563 pb se chevauchant partiellement sur une centaine de paires de bases. Les produits PCR obtenus ont été séquencés par la méthode Sanger. Les séquences ont été analysées par comparaison avec la séquence de référence OM304633 (Figure 3).

<i>P. destruct</i>	MRWNKKS ^L FAVINN ^H LIDYPTPINLN ^F YFGF ^S LAG ^I M ^L V ^I Q ^I L ^T G ^I F ^L A ^M H ^Y T ^P H ^I D ^L A	648
Comparaison	MRWNKKS ^L FAVINN ^H LIDYPTPINLN ^F YFGF ^S LAG ^I M ^L V ^I Q ^I L ^T G ^I F ^L A ^M H ^Y T ^P H ^I D ^L A	
<i>P. viticola</i>	MRWNKKS ^L FAVINN ^H LIDYPTPINLN ^F YFGF ^S LAG ^I M ^L V ^I Q ^I L ^T G ^I F ^L A ^M H ^Y T ^P H ^I D ^L A	60
<i>P. destruct</i>	FNSVEHIMRDV ^N NGWLIRYIHANGAS ^F FFLVVYI ^H IFRGLY ^G SYITPREALW ^C SGV ^I I ^F	828
Comparaison	FNSVEHIMRDV ^N NGWLIRYIHANGAS ^F FF ^V V ^V ^Y ^H IFRGLY ^G SYITPREALW ^C SGV ^I I ^F	
<i>P. viticola</i>	FNSVEHIMRDV ^N NGWLIRYIHANGAS ^F FF ^V V ^V ^Y ^H IFRGLY ^G SYITPREALW ^C SGV ^I I ^F	120
<i>P. destruct</i>	I ^L I ^M A ^T A ^F M ^G YVLPWGQMS ^F W ^G A ^T V ^I T ^N L ^F S ^A I ^P L ^I G ^K D ^I V ^D W ^L W ^G G ^F A ^V D ^N P ^T L ^N R ^F F ^S	1008
Comparaison	I ^L ^M A ^T A ^F M ^G YVLPWGQMS ^F W ^G A ^T V ^I T ^N L ^F S ^A I ^P L ^I G ^K D ^I V ^D W ^L W ^G G ^F A ^V D ^N P ^T L ^N R ^F F ^S	
<i>P. viticola</i>	I ^L M ^M A ^T A ^F M ^G YVLPWGQMS ^F W ^G A ^T V ^I T ^N L ^F S ^A I ^P L ^I G ^K D ^I V ^D W ^L W ^G G ^F A ^V D ^N P ^T L ^N R ^F F ^S	180
<i>P. destruct</i>	LHFTFPFVIVGIVL ^I H ^L I ^L L ^H E ^V G ^S NNPLGITLKTENI ^P F ^Y P ^Y F ^Y T ^K D ^L F ^G L ^I I ^L F ^L V ^F F	1188
Comparaison	LHFTFPFVIVG ^V L ^I H ^L I ^L L ^H E ^V G ^S NNPLGITLKTENI ^P F ^Y P ^Y F ^Y T ^K D ^L F ^G L ^I I ^L F ^L ^F F	
<i>P. viticola</i>	LHFTFPFVIVGV ^V L ^I H ^L I ^L L ^H E ^V G ^S NNPLGITLKTENI ^P F ^Y P ^Y F ^Y T ^K D ^L F ^G L ^I I ^L F ^L I ^F F	240
<i>P. destruct</i>	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMK ^T PLH ^I V ^P E ^W Y ^F L ^P F ^Y A ^I L ^R S ^I P ^N K ^I G ^G V ^I A ^M F ^G S ^L I ^I	1368
Comparaison	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMK ^T PLH ^I V ^P E ^W Y ^F L ^P F ^Y A ^I L ^R S ^I P ^N K ^I G ^G V ^I A ^M F ^G S ^L ^I I	
<i>P. viticola</i>	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMK ^T PLH ^I V ^P E ^W Y ^F L ^P F ^Y A ^I L ^R S ^I P ^N K ^I G ^G V ^I A ^M F ^G S ^L L ^I I	300
<i>P. destruct</i>	LFTIPF ^M NSSEIRSTAF ^R PIFK ^I C ^Y	1443
Comparaison	L ^T I ^P F ^N SSEIRSTAF ^R PIFK ^I C ^Y	
<i>P. viticola</i>	LLTIPF ^I NSSEIRSTAF ^R PIFK ^V C ^Y	325

Figure 2 : Alignement de la séquence du cytochrome *b* de *P. destructor* OM304633 (noté *P. destruct* sur la figure) traduite en protéine avec la séquence protéique du cytochrome *b* de *P. viticola* sensible aux Qil et Qol. Les acides aminés des sites Qi et Qo sont surlignés en jaune et en rouge, respectivement. En violet, les acides aminés distincts entre les deux espèces et en bleu les sites où des mutations impliquées dans résistance à la cyazofamide chez *P. viticola* ont été détectées.

Figure 4 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d’une résistance à la cyazofamide liée à la modification de la cible du fongicide. Etape I : échantillonnage d’une lésion de mildiou de l’oignon (crédit photo FNAMS, E. Morel) – Etape II : extraction de l’ADN de la lésion de mildiou de l’oignon – Etape III : amplification de deux portions du gène du cytochrome *b* sodium susceptibles de contenir des mutations impliquées dans la résistance de cible à la cyazofamide – Etape IV : séquençage de l’ADN – Etape V : assemblage des deux fragments obtenus et analyse par comparaison à la séquence de référence OM304633.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

Pour chacun des 3 prélèvements reçus au laboratoire (Annexe 2), 30 lésions sur 30 feuilles différentes ont été prélevées individuellement à l’emporte-pièce. L’ADN de chaque lésion a été ensuite analysé individuellement avec les deux couples d’amorces spécifiques du cytochrome *b* de *P. destructor*. Sur l’ensemble de ces lésions analysées, seules 4 n’ont pas donné de résultats exploitables. Ces échecs sont certainement dus à la mauvaise qualité des ADN extraits à partir de lésions parfois assez anciennes ou nécrosées. Pour les 86 autres lésions de *P. destructor*, aucune mutation affectant les codons connus pour être impliqués dans la résistance à la cyazofamide (codons 201, 203 et 204) n’a été détectée (Figure 5). Aucune autre mutation n’a été observée au niveau des acides aminés impliqués dans les sites Qi et Qo de la protéine.

Figure 5 : Carte des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance à la cyazofamide chez *P. destructor*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Conclusion

L’objectif du plan, pour cette thématique initiée en 2020, visait à optimiser une méthode pour détecter, chez *P. destructor*, une résistance à la cyazofamide impliquant des modifications de la cible. La méthode développée permet de séquencer la totalité du gène du cytochrome *b*. La méthode a été validée cette année sur 90 lésions provenant de 3 parcelles différentes. 95% des lésions ont été analysées avec succès. Aucune mutation impliquée dans la résistance de cible à la cyazofamide n’a été détectée dans les trois populations analysées. Ces populations ne semblent pas présenter de résistance à la cyazofamide liée à une modification de la cible. Il est néanmoins impossible d’exclure l’existence d’une résistance à la cyazofamide impliquant un autre mécanisme qui ne peut être mis en évidence avec la méthode utilisée comme par exemple la respiration alternative (AOX).

Pour les années suivantes, la méthode d’analyse devra être testée sur un plus grand nombre de lésions afin, d’une part, de finaliser sa validation et, d’autre part, de poursuivre la

surveillance d'une potentielle émergence de la résistance de cible à la cyazofamide, ainsi qu'aux autres fongicides inhibiteurs du cytochrome *b* appliqués en cultures d'oignon.

Partenaires

Nous remercions Sophie Szilvasi, Expert National Cultures légumières, Pommes de terre et PPAMC, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et U.N.I.L.E.T pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Note commune vigne 2022 :

[Microsoft Word - Note technique commune vigne 2022 Vdef \(1\) \(r4p-inra.fr\)](#)

Cherrad, S., Hernandes, C., Steva, H., & Vacher, S. (2018). Résistance de *Plasmopara viticola* aux inhibiteurs du complexe III: un point sur la caractérisation phénotypique et génotypique des souches. Végéphyt. In *12th International Conference on Plant Diseases. Tours*.

Fontaine, S., Caddoux, L., Barrès, B., (2021). Développement d'une méthode de génotypage de la résistance de cible de *Peronospora destructor* vis-à-vis de la cyazofamide (Qil) sur oignon – Bilan : Plan de surveillance 2020, Anses Lyon. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5889445>

Giresse, X., Ahmed, S., Richard-Cervera, S., & Delmotte, F. (2010). Development of New Oomycete Taxon-specific Mitochondrial Cytochrome b Region Primers for Use in Phylogenetic and Phylogeographic Studies. *Journal of Phytopathology*, 158(4), 321-327.

Lebaudy, A., Araky, S., De Amarin, V., Derumier, A., Archer, E., Giraud, F. (2018). Identification d'une mutation dans le gène *cytb* associée à la résistance à la cyazofamide chez le mildiou de la vigne. Végéphyt. In *12th International Conference on Plant Diseases. Tours*.

Date de validation / dernière édition : 25/03/2022

Annexe1 : Fiche protocole de prélèvement

PROCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Peronospora destructor / Oignon / Cyazofamide

Objet : Développer une méthode moléculaire pour identifier des phénomènes de résistances aux Qil (cyazofamide) chez *Peronospora destructor*.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des Qil. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021.

Période(s) de prélèvement : d'avril à octobre.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- **30 à 40 feuilles** (1 feuille par plant) avec des taches récentes non nécrosées.
- **Ne pas prélever de feuilles humides.**
- **Répartir** la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible.

Conditionnement :

- Envelopper le paquet de feuilles dans du papier absorbant ou du papier journal, sans le compresser.
- Placer l'ensemble dans un sachet plastique sans le compresser.
- Conserver les sachets de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à leur envoi.

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive.
- **Joindre cette fiche au prélèvement.**
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi).
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr ou laetitia.caddoux@anses.fr).

Ne pas faire d'envoi la semaine du 14 juillet – avec le jour férié les échantillons risquent d'arriver non exploitables

ANSES LYON- Unité CASPER

Secteur Bases Génétiques de la Résistance (BGR)
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence échantillon Anses	Référence échantillon Expéditeur	Organisme Expéditeur	Origine prélèvement	Date de réception
21-0164	21-62-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE NORD-PAS DE CALAIS POLE LEGUMES REGION NORD	LORGIES, 62	10/08/2022
21-0166	21-80-001	SODELEG	CARTIGNY, 80	12/08/2022
21-0169	21-02-001	SODELEG	GIZY, 02	13/08/2022